

TALABALARARO FIKR ALMASHISHNING TARJIMONLARNI TAYYORLASHDAGI SAMARASI

Boqijonova Sayyoraxon Tuxtamurod qizi

O'qituvchi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17376781>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarjimon talabalarning yozma ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida peer review metodining ahamiyati keng qamrovda tahlil qilinadi. Ushbu metod orqali talabalar o'zaro yozma ishlarni baholash, tahrirlash, yangi g'oyalarni ishlab chiqish va xatolarni aniqlashda faol ishtirok etadilar. Peer review jarayoni ularda tanqidiy fikrlashni, ijodiy yondashuvni hamda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari, mahalliy tajribalar va amaliy kuzatuvlarga tayangan holda peer review metodining samaradorligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: peer review, tarjimon, yozma nutq, talabalararo fikr almashish, ta'lim metodlari, yozish ko'nikmasi, kooperativ ta'lim, tanqidiy fikrlash

Kirish

Tarjima ta'limi nafaqat lingvistik bilimlarni, balki talabaning nutqiy kompetensiyasini shakllantirishni ham ko'zda tutadi. Shu jihatdan yozma nutq ko'nikmalari tarjimonlik kasbining eng muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Tarjimon matn bilan ishlash jarayonida mazmunni saqlash, uslubni moslashtirish, madaniy ekvivalentlikni ta'minlash kabi murakkab vazifalarni bajaradi. Bunday jarayonda yozish ko'nikmasi yetarlicha rivojlanmagan bo'lsa, tarjima sifati pasayishi tabiiy.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida talabalarning yozma nutqini rivojlantirish uchun turli metodlar qo'llanilmoqda. Ularning eng samaralilaridan biri peer review, ya'ni talabalararo yozma ishlarni o'zaro baholash metodidir. Ushbu metod talabalarning o'zaro hamkorlik qilishini, tanqidiy fikr bildirishini va ijodiy yondashuvni kuchaytirishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, ushbu metod orqali talabalar o'zaro hamkorlikda ishlash ko'nikmasini shakllantiradi va bu ko'nikma orqali sifatli yozma ish va tarjima materiallari tayyorlay olishadi.

O'qituvchi J. Harmer (2007) shunday deydi: "Talabalar o'zaro ishlaganida, ular nafaqat bilim almashadilar, balki mustaqil o'rganish jarayonini ham davom ettiradilar". Demak, peer review metodida talabalar bir-birining yozma ishlarini ko'rib chiqib, fikr bildirganida o'zining ham bilimlarini mustahkamlab boradi. Bir

qator olimlar, xususan Fallahi, Wood, Austad, and Fallahi (2006) larning tadqiqotlariga ko'ra, agar talabalar dars jarayonida o'zaro yozma ishlarini tahlil qilishsa va bu o'qituvchi tomonidan tekshiril, nazorat qilib borilsa ushbu jarayon o'quvchilarning yozma nutqini samarali darajada oshishida katta yordam beradi.

Asosiy qism

1. Peer review metodining nazariy asoslari

Peer review metodining nazariy ildizlari ta'lim psixologiyasi va kooperativ ta'lim konsepsiyasiga borib taqaladi. Vygotskiy (1978) o'zining mashhur "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasida shunday deydi: "Talaba mustaqil bajara olmaydigan vazifani o'z tengdoshlari yordamida bajara oladi". Demak, peer review jarayoni talabaning yozma nutqda mustaqil yechim topa olmaydigan qiyinchiliklarini boshqa talabalar bilan fikr almashish orqali yengib o'tishini ta'minlaydi. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, agar talaba o'zi yozayotgan yozma ishi yoki qilayotgan tarjimasini avval o'qituvchi emas, balki biror kursdoshi yoki do'sti tekshirishini bilsa, u berilgan yozma topshiriqni bajarishda uni chiroyli yozishdan ko'ra ma'noliroq bajarishga bor e'tiborini qaratadi va bu natijada yozma ishning sifatli bajarilishini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, peer review metodining asoslari kommunikativ kompetensiya nazariyasiga ham borib taqaladi. Tarjima ta'limida kommunikativ kompetensiya yozma nutqda ham aniq ifodalanishi zarur. Talabalarning bir-biriga yozma mulohazalar berishi ularda muloqot, tahlil va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

2. Metodning afzalliklari

Peer review metodining afzalliklari ko'p. Eng avvalo, u talabalarni faol ishtirokchira aylantiradi. An'anaviy darslarda talaba ko'pincha o'qituvchi tomonidan baholansa, peer review jarayonida u ham baholovchi, ham muallif rolini bajaradi.

- Xatolarni aniqlash. Berg (1999) shunday deydi: "Talabalar o'z yozma ishlarini o'zaro tahlil qilganda, ular o'z matnlariga tashqi ko'z bilan qarash imkoniyatini qo'lga kiritadilar". Demak, boshqa talabaning matnini o'qish orqali talaba o'zida ham shunga o'xshash xatolarni ko'ra boshlaydi.

- Ijodiy yondashuv. Peer review talabalarning bir-biriga turli uslubiy va semantik yechimlarni taklif qilishiga yordam beradi.

- Mas'uliyatni oshirish. Talaba o'z ishi guruhdoshlari tomonidan o'qilishini bilsa, unga jiddiyroq yondashadi.

- Hamkorlik va muloqot madaniyati. Peer review jarayoni talabalarni bahslashish, dalillar keltirish, tanqidni qabul qilish va konstruktiv taklif berishga o'rgatadi.

3. Ushbu metodning tarjima ta'limidagi o'rni

Tarjima jarayonida yozish ko'nikmasining ahamiyati beqiyosdir. Talaba yozma nutqda semantik aniqlikni saqlash, uslubiy to'g'rilikni ta'minlash va madaniy ekvivalentlikni yodda tutishi kerak. Peer review metodida talabalar bu masalalarni o'zaro muhokama qilib, tarjimaning kuchli va zaif tomonlarini ko'rsatadilar.

Liu va Hansen (2002) o'z tadqiqotlarida peer review metodini ikkinchi til yozuv mashg'ulotlarida qo'llash talabalarda tanqidiy fikrlash, ijtimoiy muloqot va mustaqil tahlil qilish ko'nikmalarini kuchaytirishini isbotlagan.

4. Amaliy tajribalar va kuzatuvlar

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ham peer review metodini qo'llash samarali natijalar bermoqda. Azizova (2024)ning kuzatuvlari shuni ko'rsatdiki, talabalar o'zaro yozma ishlarni baholaganidan so'ng xatolarni aniqlash tezligi oshgan, yangi iboralardan foydalanish ko'rsatkichlari esa ko'paygan.

Masalan, tarjima amaliyoti darsida talabalarga ingliz tilidagi maqollarni o'zbek tiliga tarjima qilish topshirig'i berildi. Peer review jarayonida talabalar bir-birining ishlari ustida fikr almashib, semantik xatolarni tuzatdilar va ko'proq madaniy ekvivalentlikka e'tibor qaratdilar. Natijada tarjimalar sifati sezilarli darajada oshdi.

Xulosa

Peer review metodining tarjimonlarni tayyorlashdagi samarasi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1. Talabalar yozma nutqda ko'proq xatolarni anglyadilar va ularni tezroq tuzatadilar.

2. Yozma mashg'ulotlarda ijodiy yondashuv kuchayadi, yangi ibora va strategiyalar o'zlashtiriladi.

3. Talabalarda mas'uliyat hissi va muloqot madaniyati shakllanadi.

4. Tarjima amaliyotida semantik, uslubiy va madaniy aniqlikni ta'minlash imkoniyati kengayadi.

Shu sababli, peer review metodini tarjimonlik ta'limida keng joriy etish nafaqat yozma nutqni rivojlantiradi, balki talabalarning kelgusida kasbiy faoliyatida yuqori sifatli tarjima yaratishga ham yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Harmer, J. (2007). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Longman.
2. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
3. Berg, E. C. (1999). The Effects of Trained Peer Response on ESL Students' Revision Types and Writing Quality. *Journal of Second Language Writing*.
4. Liu, J., & Hansen, J. (2002). *Peer Response in Second Language Writing Classrooms*. University of Michigan Press.
5. Azizova, N. E. (2024). Talabalararo fikr almashish metodining yozma nutqni rivojlantirishdagi o'rni. TDIU Ilmiy Axborotnomasi.